

संस्कृतवाङ्मये आश्रमचतुष्टयम्

RAVISHANKAR SHAMBHULINGA HEGDE

Research Scholar, Srinivasa Yoga Samskrit Research Centre, Mukka. Suratkal,
Mangaluru

Email id- ravishankarhegdedodnalli@gmail.com

सारः (ABSTRACT)

भारतीयसंस्कृतसाहित्ये बहवोऽशाः प्रतिपादिताः । तेषु विषयेष्वआश्रमचतुष्टयमप्यन्यतमम् । भारतीयानां जीवनशैली तु विशिष्टा श्रेष्ठा च । वैज्ञानिकीप्येषा जीवनशैली। अस्यां जीवनशैल्यां वयोनुगुणं काचिद्व्यवस्था कृता ज्येष्ठैः स्मृतिकारैः । तां व्यवस्थाम् 'आश्रम' इति पदेन व्यवहरन्ति । "शतायुर्वै पुरुषः" इति श्रुतिवाक्यत्वेन मानवस्य आयुः शतवर्षाणीति निर्णङ्कृतं बुधैः। किन्तु शतवर्षपर्यन्तं सर्वेऽपि न जीवन्ति । परन्तु सर्वेऽपि शतवर्षपर्यन्तं जिजीविशेयुरियताशास्तत्र । अतैवैतच्छतवर्षात्मकमानवजीवञ्चतुर्धाविभक्तम् । ते चत्वारो विभागा आश्रमपदत्वेन प्रसिद्धाः।

प्रस्तावना-

भारतमाता शताधिकभाषाणां जन्मदात्री अस्ति । अत्र शताधिकभाषाः मातृभाषात्वेन विराजन्ते । तेषु संस्कृतभाषा अपि श्रेष्ठं स्थानमावहति । प्रपञ्चस्य प्राचीनसाहित्यं संस्कृतसाहित्यमिति तु लोकविदितमेव । अस्मिन् संस्कृतसाहित्ये बहुविधकृतयस्सन्ति । वेदसाहित्यादारभ्य अद्यतनीय नूतनकाव्यपर्यन्तं अनेककृतयो विराजमानस्सन्ति । काव्ये एव द्वैविध्यं द्रष्टुं शक्नुमः । ते श्रव्यं-दृश्यञ्चेति । श्रव्यकाव्ये विभागत्रयं गद्यं-पद्यं-चम्पूरिति । दृश्यकाव्ये तु दशविधरूपकाणि । तथा वेदाः, उपनिषदः, स्मृतिः, इतिहासः, पुराणानि, इत्यादिबहुविधसाहित्यप्रकाराः दृश्यन्ते । एते सर्वेऽपि साहित्यप्रकाराः भारतीयसंस्कृतिमेव प्रतिपादयन्तीति तु नास्ति संशयलेशोऽपि ।

भारतीयसंस्कृतसाहित्ये बहवोऽशाः प्रतिपादिताः । तेषु विषयेष्वआश्रमचतुष्टयमप्यन्यतमम् । भारतीयानां जीवनशैली तु विशिष्टा श्रेष्ठा च । वैज्ञानिकीप्येषा जीवनशैली। अस्यां जीवनशैल्यां वयोनुगुणं काचिद्व्यवस्था कृता ज्येष्ठैः स्मृतिकारैः । तां व्यवस्थाम् ' आश्रम' इति पदेन व्यवहरन्ति । "शतायुर्वै पुरुषः" इति श्रुतिवाक्यत्वेन मानवस्य आयुः शतवर्षाणीति निर्णङ्कृतं बुधैः। किन्तु शतवर्षपर्यन्तं सर्वेऽपि न जीवन्ति । परन्तु सर्वेऽपि शतवर्षपर्यन्तं जिजीविशेयुरियताशास्तत्र । अतैवैतच्छतवर्षात्मकमानवजीवञ्चतुर्धाविभक्तम् । ते चत्वारो विभागा आश्रमपदत्वेन प्रसिद्धाः।

ते ब्रह्मचर्यगार्हस्थ्यवानप्रस्थसन्यासा इति ।अत्र को नाम आश्रम इति चिन्तयामश्चेत् "श्रम्यन्ति स्वं स्वं तपः चरन्ति अत्र" इति वक्तुं शक्यते अत्र, आङ् उपसर्गपूर्वक श्रम धातोः घञ्

प्रत्यययोगे आश्राम शब्दस्य निष्पत्तिर्भवति । “श्रम्यन्ति तपः कुर्वन्ति इति आश्रमः” इत्यप्यस्ति व्याख्या । आश्रमचतुष्टयविषयो निरूपितो महाकविना कालिदासेन रघुवंशे महाकाव्ये । तत्र रघुकुलसञ्जातानां नृपतीनां जीवनविवरणसम्दर्भे उक्तं इदम् –

शैशवेभ्यस्तविद्यानां, यौवने विषयैशिणाम् ।

वार्धके मुनिवृत्तीनां, योगेनान्ते तनुत्यजाम् ॥(रघु. १.८)

अस्यार्थः एवम् - रघुवंशस्य नृपाः सर्वदा आश्रमानुसारं जीवनयापनं कृतवन्तः। शैशवे विद्याभ्यासं कृत्वा , यौवने विषयानुरागिणो भूत्वा, वार्धक्ये वननिवासिनो भूत्वा, योगसाधनद्वारा जीवनं समापयन्ति स्म ।

तत्र कालिदासेन उल्लिखिताः वयःप्रतिपदकाश्शब्दा एवाश्रमचतुष्टयं प्रतिपादयन्ति । एवं स्मृतिषु, वेदेष्वप्याश्रमचतुष्टयविषये उल्लिखितमस्ति ।

-विषयविवरणम्-

१. ब्रह्मचर्याश्रमः-

तेषु चतुराश्रमेषु प्रथमोऽस्ति 'ब्रह्मचर्याश्रमः'। अस्याश्रमस्य अधिकारी तु ब्रह्मचारी । के ब्रह्मचारिणो भवन्ति ? इत्युक्तौ, उपनीता बाला ब्रह्मचारिण इति शक्यते वक्तुम् । इदानीं पुनःप्रश्न उदेति , को वा उपनयनकालः ? इति । तत्र उच्यते – 'गर्भाष्टमेष्टमे वाब्दे ब्राह्मणस्योपनायम्' । इति। सप्तमे वयसि अथवा अष्टमे वयसि उपनयनङ्कर्तव्यमिति वाक्यस्यार्थः । तत्र क्षत्रियाणामेकादशे, वैश्यानां द्वादशे इति वयोभेदोऽपि दृश्यते वर्णानुगुण्येन । एवमुपनयनानन्तरं स वटुः गुरोर्गृहं प्रविश्य ब्रह्मचर्यव्रतं स्वीकृत्य सकलशास्त्राणां विद्यानाञ्चाध्ययनञ्चिकीर्षति। सर्वेष्वपि शास्त्रेषु योग्यतासम्पादनार्थमयन्तु प्रशस्तकालः । तत्तद्वर्णभ्यस्तत्तदाश्रमेभ्यश्च विहितानां कार्याणामथवा कर्तव्यानां ज्ञानं प्रप्तुमयमेव युक्तःकालः । सर्वेष्वपि कार्येषु कुशलता तु अत्रैव प्राप्यते । ब्रह्मचर्यन्तु, अग्रे भविष्यमणस्य समग्रजीवनस्य पूर्वसिद्धतेवास्ति।

* ब्रह्मचर्याश्रमे संस्काराः –

धर्मशास्त्रग्रन्थैः, स्मृतिग्रन्थैःप्रतिपादितेषु षोडशसंस्कारेषु उपनयनवेदारम्भसमावर्तनरूपसंस्कारा अप्यत्रान्तर्भवन्ति । अत्र द्विजत्वसिद्ध्यये तथा वेदाध्ययनाधिकारसिद्ध्यर्थं करिष्यमनोपनयनमेवास्याश्रमस्यारम्भः।

* ब्रह्मचर्यशब्दार्थः –

वेदाध्ययनं ब्रह्मचर्यनियमस्य सम्पालनपूर्वकं कुर्यादिति विधिः श्रूयते । य एवङ्करोति स ब्रह्मचारी । तत्र ब्रह्मशब्दस्य वेद इत्यर्थः । वेदाध्ययनव्रतमाचरतीति ब्रह्मचारी । “ब्रह्म चरितुं शीलमस्य” तथा “ब्रह्म तपोज्ञानं वा अर्जयतीति” व्याख्याद्वयमप्युपलभ्यते । महाभारतस्य आश्रमेधिकपर्वणि लक्षणमाह –

“ब्रह्मचारी सदैवेष य इन्द्रियजये रतः ।

अपेतव्रतकर्मा तु केवलं ब्रह्मणि स्थितः ।

ब्रह्मभूतश्चरल्लोके ब्रह्मचारी भवत्ययम् “ इति । अत्र ब्रह्मशब्दस्य अर्थोऽपि प्रकट्यते महाभारते – “आपो ब्रह्म गुरुर्ब्रह्म स ब्रह्मणि समाहितः ।

एतदेवेदृशं सूक्ष्मं ब्रह्मचर्यं विदुर्बुधाः॥

तथा – “ब्रह्मैव समिधस्तस्य ब्रह्माग्निर्ब्रह्मसम्भवः” इत्यप्युच्यते । अतो यो ब्रह्मणि चरति स ब्रह्मचारी इति तुशब्दार्थः ।

* ब्रह्मचर्यनियमाः –

ब्रह्मचर्यनियमाः गरुडपुराणे एवं उक्ताः-

“भिक्षाचर्याश्च शुश्रूषा गुरोस्स्वाध्याय एव च ।

सन्ध्याकर्माग्निकार्यं च धर्मोऽयं ब्रह्मचारिणः ॥“(१.४९५) इति ।

तथैव मनुस्मृतौ उक्तं – सेवेतेमांस्तु नियमान्ब्रह्मचारी गुरौ वसन् ।

सन्नियम्येन्द्रियग्रामस्तपो वृध्यर्थमात्मनः ॥

वर्जयेतन्मधुमांसञ्च गन्धमाल्यं रसान्निवयः ।

शुक्तादि यानि सर्वाणि प्राणिनाञ्चैव हिंसनम् ।

अभ्यङ्गमञ्जनञ्चक्षणो उपानच्छत्रधारणम् ।

काङ्क्रोधं च लोभञ्च नर्तनङ्गीतवादनम् ।

द्यूतञ्च जनवादञ्च परीवन्तथानृतम् ।

स्त्रीणाञ्च प्रेक्षणाल्लाभमुपघातं परस्य च ॥ इति

(मनु. २/ १७५, १७७, १७८, १७९)

एवं ब्रह्मचारी सकलभोगान्विवर्ज्य भिक्षाटनरतो भूत्वा गुरुशुश्रूषानिरतो अध्ययङ्कुर्यादिति नियमः । आश्रमेस्मिन् नैष्ठिकमुपकुर्वाणमिति द्विविधम् । नैष्ठिकब्रह्मचारी ग्रहस्थाश्रमङ्गन्तुं नार्हति । उपकुर्वाणो ग्रहस्थाश्रमङ्गन्तुमर्हति । किन्तु वैखानसधर्मसुत्रे चतुर्विधमुक्तङ्गायत्रब्राह्मप्राजापत्यनैष्ठिकश्चेति । कूर्मपुराणेऽप्युक्तमस्ति ब्रह्मचर्याश्रमनियमाः –

“ नित्यमुद्धृतपाणिस्यात् सन्ध्याचारसमन्वितः ।

आस्यतामितिचोक्तस्सन् आसीताभिमुखं गुरोः ॥

प्रतिश्रवणसम्भाषो शयने न समाचरेत् ।

आसीनो न च तिष्ठन् वा उत्तिष्ठन् वा पराङ्मुखः ॥

न च शय्यासनञ्चास्य सर्वदा गुरुसन्निधौ ।

गुरोश्च चक्षुषोर्विषये न यथेष्टासनो भवेत् ॥ “

एवं कूर्मपुराणस्य ६७ तमे अध्याये व्यासमहर्षिणा ब्रह्मचर्याश्रमस्य कर्तव्यन्युल्लिखितानि।

२.गृहस्थाश्रमः –

द्वितीयाश्रमोऽस्ति गृहस्थाश्रमः । सर्वेष्वशाश्रमेषु गार्हस्थ्यमेव श्रेष्ठमिति प्रतिपादितं शास्त्रकारैः। किमर्थमित्युक्ते, धनानर्जयित्वा अन्यान्त्रीनाश्रमान्पालयितुमपि ते एव अधिकारिणः

इत्युक्तत्वात् । जनाः ब्रह्मचर्यव्रतसमाप्त्यनन्तरं विवाहितो भूत्वा वैवाहं व्रतं स्वीकुर्वन्ति । यावन्तश्च सुखोपभोगा अभिलषिता मनुष्यस्य तावन्तं यथावदनुभोक्तुमनुमत अस्मिन् आश्रमे । किन्तु सुखोपभोगास्तु समाजहितस्य अविरोधेन साधनीया इति तु नियमः । अतः समाजहितजनकान्येव कार्याणि विहितानि ।

*** गृहस्थपदार्थः –**

यो गृह्याग्नौ गार्ह्याणि कर्माणि ,श्रौताग्नौ श्रौतकर्माणि करोति स गृहस्थः । पाणिग्रहणानन्तरं गृहस्थो गृहस्थधर्माननुसरति । ग्रहे तिष्ठतीति ग्रहस्थः ।

*** गृहस्थनियमाः –**

गृहस्थाश्रमविषये बहवो नियमा उल्लिखिताः बुधैः ।

यथा “ गृहस्थः करोति गृह्याग्नौ गार्ह्याणि कर्माणि । ऋतुरात्रिषु स्वभार्यामुपगच्छति । भार्यया सह नाश्राति । असत्यवादं वर्जयेच्च । गृहस्थस्तावत्सर्वप्राणिहितस्सन्नाद्रोहेणैव जीवति ।” इति वैखानसधर्मसूत्रे उल्लिखितम् ।

“धर्मागतं प्राप्य धनं यजेच्च, दद्यात्सदैवातिथीन्भोजयेच्च ।

अनाददानश्च परैरदत्तं, सैषा गृहस्थोपनिषत्पुराणी । (आदि ११३) “

इति वर्णिता आदिपुराणे गृहस्थाश्रमनियमाः ।

*** समाजधारकः गृहस्थाश्रमः –**

चतुर्षु अश्रमेषु गृहस्थाश्रमः श्रेष्ठेति वदन्ति शास्त्रकाराः । धर्मस्य उद्देशस्तु समाजहित एव । अतः यो समाजहिताय जीवति सः श्रेष्ठो भविष्यति समाजे । अस्मिन् गृहस्थाश्रमे कर्तव्यत्वेनैव समाजहितसाधनानि कर्माणि विहितानि । अस्माजहिताय समाजधारणाय च गृहस्थ एव अत्यन्तम्परिश्रमङ्करोति । कालिदासमहाकविना विरचिते रघुवंशमहाकाव्ये कथानयको रघुः कौत्सं कुशलम्पृच्छन्ब्रूते – कालो ह्ययं संक्रमितुं द्वितियं सर्वोपकारक्षममाश्रमन्ते ॥ (५.१०) इति । तेन ज्ञायते यत्सर्वोपकारत्वन्तु गृहस्थाश्रमस्य प्रधानलक्ष्यमिति । अतः आश्रमोयमन्यानामाश्रमत्रयाणामाश्रयदाता इति तु सुस्पष्टमेव ।

*** ऋणमोचनानुकूलोयमाश्रमः –**

मानवनञ्जन्म ऋणत्रययुक्तमेव भवतीत्युक्तन्तैस्तिरीयसंहितायां, “याजमनो वै ब्राह्मणस्त्रिभिः ऋणैः ऋणवान् जायते” इति । तथैव ऋणमोचनमार्गोऽपि सूचितो वर्तते अग्रिमपङ्क्तावेव “ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो यज्ञेन देवेभ्यो प्रजया पितृभ्यः” इति । अत्र त्रयः ऋणा उक्ता ऋषिदेवपितृणश्चेति । तत्र प्रथमेन ऋणेन विमुच्यते ब्रह्मचर्यव्रतपरिपालनेन । ब्रह्मचर्य इत्युक्ते इन्द्रियजय इत्यपि वक्तुं शक्यते । द्वितीयो देवऋणः । देवऋणस्तु यज्ञानुष्ठानेन विमुच्यते । तृतीयः पितृऋणः । पितृऋणस्तु धर्मप्रजासम्पत्तिद्वारा विमुच्यते । एषु ऋणत्रयेषु देवऋणस्य तथा पितृऋणस्य विमुक्त्यर्थं गृहस्थाश्रमे एव अवकाशो दत्तः । कर्मठैर्मिमासाशास्त्रकारैः प्रतिपाद्यते यत् ‘ श्रौतस्मार्तकर्मसु दम्पत्योस्सहधिकारः’ इति । तेन ज्ञायते यो यज्धातुना प्रोच्यमणदान-देवतापूजन-सङ्गतीकरणादिकर्मसु गृहस्थानामेवाधिकारेति । यज्ञानुष्ठानस्तु गृहस्थेनैव भवेत् । अतः देवऋणस्य

मोचनन्तु गृहस्थाश्रमे एव । विवाहकाले देवाग्निद्विजसन्निधावेव वदति कन्यापिता
 “धर्मप्रजासिध्यर्थमिमाङ्कन्याम्प्रदास्यामि “ इति । अतो धर्मप्रजासिद्धिरपि गृहस्थाश्रमस्य कर्तव्यः ।
 एवम्पितृणमोचनानुकूलोयङ्गृहस्थाश्रमः ।

*** पञ्चमहायज्ञाः –**

गृहस्थाश्रमस्य क्रुते पञ्चमहायज्ञास्तु नित्यकर्मत्वेन विहिताः। तेषाम्बिवरणन्तु
 तैत्तिरीयारण्यके द्वितीये अध्यये उल्लिखितं यत् – “पञ्च वा एते महायज्ञास्सतति प्रतायन्ते सतति
 सन्तिष्ठन्ते देवयज्ञः पितृयज्ञो भूतयज्ञो मनुष्ययज्ञो ब्रह्मयज्ञ इति ।“

तथा चोक्तं याज्ञवल्क्यस्मृतौ – “बलिकर्मस्वधाहोमस्वाध्यायातिथिसत्क्रियाः।

भूतपित्रमरब्रह्ममनुष्याणां महायज्ञाः ॥“ इति ।

मनुना कथितं यत् - “अध्यापनम्ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तर्पणः ।

होमो दैवो बलिर्भौती नृयज्ञोतिथिपूजनम् ॥“ एवं च

देवयज्ञपितृयज्ञमनुष्ययज्ञब्रह्मयज्ञभूतयज्ञेति पञ्चमहायज्ञानां कर्तव्यं विहितमस्ति गृहस्थाश्रमे ।

*** वैश्वदेवः –**

एतदपि गृह्याग्नावेव सम्भविष्यमाणं कर्मास्ति । पञ्चसूनादोषपरिहारार्थं
 वैश्वदेवहोमो विहितः । एतदपि गृहस्थाश्रमस्य कर्तव्येष्वन्यतमः।

एवङ्गृहस्थाश्रमस्सर्वेष्वप्याश्रमेषु प्रधानमिति तु नास्ति संशयः । अस्मिन्प्रधाने आश्रमे बहव
 स्सन्ति कर्तव्याः। अन्यानामानां नाम ब्रह्मचर्वाणप्रस्थसत्यासाश्रमानां रक्षणं पोषणं तु गृहस्थानामेव
 कर्तव्यः । किमर्थमित्युक्ते अध्ययनाध्यापनयजनयाजनदानप्रतिग्रहेषु षट्स्वपि कर्मसु
 गृहस्थानामेवाधिकारः नतु अन्येषाम् ।

*** गृहस्थानां नित्यकर्म –**

गृहस्थानां प्रधानतया गृह्याग्निपरिचर्या एव नित्यकर्मत्वेन विधीयते । तत्र
 प्रतिदिनमपिप्यौपासनहोम उक्तः वेदे, शास्त्रे च । प्रातस्तथा सायमौपासनमुक्तं नित्यकर्मत्वेन।
 वैश्वदेवहोमोऽपि नित्यकर्मत्वेनेव विहितः।

*** गृहस्थाश्रमे तु ब्रह्मचर्यपालनम् –**

“षष्ट्यष्टमीम्पञ्चदशीन्द्रादशीञ्च चतुर्दशीम् ।

ब्रह्मचारी भवेन्नित्यं ब्रह्मणस्संयतेन्द्रियः ॥“

इति कूर्मपुराणे ६८ तमे अध्याये १२ श्लोके उल्लिखितमस्ति । अतो गृहस्थाश्रमेऽपि नियमाः
 बहवस्सन्ति। ऐहिकसुखप्राप्त्यर्थमवकशो दत्तेत्यनेनैव कारणेन यथा कथञ्चिज्जीवितुन्नशक्यते।

एवङ्गृहस्थाश्रमस्सर्वोपकारस्सनियस्सर्वश्रेष्ठेति निश्चितम् ।

३. वानप्रस्थाश्रमः –

गृहस्थाश्रमे सर्वानुपभोगान्भुक्त्वा यदा शरीरस्य बलहासो भविष्यति तदा
 गार्हस्थ्यभारम्पुत्रेषु निक्षिप्य यो योगसाधनार्थं वनम्प्रविशति सो वानप्रस्थः। स एव वानप्रस्थाश्रमः ।
 अयमेव तृतीयाश्रमः । अत्र वनं समाश्रित्य स्वकर्तव्यपरो भूत्वा चतुर्थाश्रमस्य पूर्वसिद्धता कर्तव्या

अथवा पुण्यार्जनार्थन्तीर्थक्षेत्रसन्दर्शनङ्कर्तव्यमथवा समाजसेवामेव नारायणसेवेति मत्वा प्रपञ्चहिताय कार्यङ्करणीयमिति कर्तव्यान्युक्तन्यस्मिन्नाश्रमे । तथैव अष्टादशसु पुराणेषु एकस्मिन्नग्निपुराणे उक्तं यत् – “देवातिथिपूजा च धर्मोऽयं वनवासिनाम् ।” इति । नाम वानप्रस्थाश्रमे तु य आश्रमी भवति तेन देवातिथिपूजनङ्कर्तव्यमित्यर्थः।

*** वानप्रस्थपदव्युत्पत्तिः-**

मानवजीवनस्य तृतीयस्तरमस्ति वानप्रस्थः। प्राचीनकाले वानप्रस्थशब्दस्य स्थले ' वैखानस' इति पदस्य व्यवहारमासीदिति ज्ञायते । 'वने प्रकर्षेण नियमेन च तिष्ठति चरतीति वनप्रस्थः' 'वनप्रस्थ एव वानप्रस्थः' इति याज्ञवल्क्यस्मृतेः मिताक्षरव्याख्याने उल्लिखितमस्ति । तत्रैवं व्याख्यातं ' नियमपूर्वकं वने चरणं हि वानप्रस्थाश्रमः' इति । अस्मिन्नाश्रमे संयमपालनं योगादिकर्मसु विशिष्टप्रवृत्तिश्च प्रमुखं कर्म ।

*** वानप्रस्थाश्रमस्य कर्तव्याः –**

वार्धक्ये समागते पुत्रेषु गार्हस्थ्यधर्मन्निधाय पत्नीसहितमथवा पत्नीरहितञ्च ब्रह्मसाक्षात्कारार्थं वनङ्गच्छेत् । तत्र भगवतः निजस्वरूपचिन्तनमकुर्वन् संसारबन्धनाद्विषण्णो भवेत् । ऐहिकविषयानां परित्यागोयमाश्रमस्यास्य प्रथमङ्कर्म । मोक्षस्याथवा भगवत्साक्षात्कारस्य सिद्धतास्मिन्नाश्रमे एव भविष्यति। गृहस्थाश्रमे विद्यमानानाङ्क्रोधाभिमानईर्षातृष्णादिदोषाणां त्यागः कर्तव्य अस्मिन्नाश्रमे । वानप्रस्थ अस्मिन्नाश्रमे वेदशास्त्रादिषु विहितङ्कर्म आचरन्ति । वानप्रस्थः गृहात्प्रस्थाय वने विद्यमानमाश्रमम्प्राप्य श्रमणाग्निकुण्डे वेदोक्त होमञ्च करोति । रात्रौ नाश्राति । जितेन्द्रियस्सन्नतरोत्तरे अधिकन्तपस्संयोगञ्च साधयति । दर्शपूर्णमासौ चातुर्मास्यन्नक्षत्रेष्टिमग्रयणेष्टिञ्च करोति वने वनौषधिभिः । अयन्नित्यस्वाध्यायी भवति । होमसंभारन्स्वयमेव आहरति । कृष्टां भूमिञ्च नाक्रामति । धनधान्यसंचयनाधिकारो नस्ति । षट्सु कर्मसु प्रतिग्रहन्नतु करोत्यत्र । सर्वभूतेषु दयालू भवति । सकलमाङ्गल्यगुणवान्भवति । ईर्षादिदोषवर्जितो भवति । जटाशमश्रुरोमनखानि धारयति । त्रिकालस्नान्तु विहितो वर्ततेऽस्मिन्नाश्रमे । धराशायी भवेदस्मिन्नाश्रमे।

***श्रमणकाग्निकुण्डः –**

श्रमणां तपसामेतन्मूलं श्रमणकम्भवेत् । अनेन विधानेन एनमग्निं संसाद्य विशेषहोमन्निर्वहति। श्रमणकाग्निकुण्डं वेदित्रयसहितम्भवति । उर्ध्ववेदिस्तावतद्वात्रिंशदङ्गुलायता चतुरङ्गुलविस्तारोन्नता च भवति । मध्यमावेदिः पञ्चाङ्गुलिविस्तारोन्नता भवति । अस्मिन्नि कुण्डे वानप्रस्थो नित्यमौपासनहोमं हुत्वा महाव्याहृतिभिश्च अग्निं साधयति । श्रमणकाग्निकुण्डमेतद्वानप्रस्थधर्मे विशेषतया परिदृश्यते वैखानसधर्मसूत्रे ।

*** विविधग्रन्थेषु वानप्रस्थधर्मनिरूपणम् –**

मुण्डकोपनिषदि भैक्षाचर्याञ्चरन्ति ते क्षीणपुण्यपापकर्मणस्सन्तो बाह्यलोके महीयन्त इति उल्लिखितो वर्तते । वाक्यं तु एवं अस्ति ।

तपश्श्रद्धे ये ह्युपसन्त्यरण्ये

शान्ता विद्वांसो भैक्षचर्याश्चरन्तः ।

सूर्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति ।

यत्रामृतस्स पुरुषो ह्यव्ययात्मा ॥ (मु.उ. ११)

एवमेव “वार्धके मुनिवृत्तीनां” इति कालिदासवाक्यन्तु रघुवंशे प्रसिद्धमेव । अनेन वाक्येनैव ज्ञायते वानप्रस्थाश्रमे मुनीनामिव जटावल्कलधारीणो भूत्वारण्ये जीवेदिति । तथैव विश्वकोषैव विराजमानेतिहासग्रन्थे महाभारतेऽपि वानप्रस्थाश्रमलक्षणं सुस्पष्टतया निरूपितं वर्तते । महाभारतो वदति -

तृतीयमायुषो भागं वानप्रस्थाश्रामे वसेत् ।

तानेवाग्नीन्परिचरेद्यजमानो दिवोकसः ॥(महा. वन)

सदारो वाप्यदारोऽपि आत्मवान् संयतेन्द्रियः ।

वानप्रस्थाश्रङ्गच्छेत्कृतकृत्यो गृहस्थतात् ॥(महा.वन) इति ।

ग्रहस्थाश्रमकर्ताव्यानि समाप्य तदनन्तरं पत्नीसहितं वा पत्नीरहितं वा वनङ्गच्छेदिति । वार्धक्ये समागते इन्द्रियशैथिल्यान्मनसि विषयेषु वैराग्यं स्वभावत आगमिष्यति । तथापि गृहस्थाश्रमान्ते वैराग्यसंपादने क्लेशाः भवितुं शक्यत इतित्येवमुपवर्णितं महाभारते ।

इदं तु दुष्करं कर्म कुटुम्बमभिसंज्ञितम् ।

दानमध्ययनं यज्ञः प्रज्ञा संतानमार्जवम् ॥

यद्येतदेव कृत्वापि न विमोक्षोस्ति कस्यचित् ।

धिक्कर्तारश्च कार्यश्च श्रमश्चायन्निरर्थकः ॥

एवमेव कालिदासस्याभिज्ञानशाकुन्तलनाटके चतुर्थेऽङ्के शकुन्तलायाः पतिग्रहगमनं वर्णयन् कण्वमुखादस्याश्रमस्य वैशिष्ट्यं समुपस्थापयति । तथा -

भूत्वा चिराय चतुरन्तमहीसपत्नी

दौष्यन्तिनप्रतिरथं तनयं निवेश्य ।

भर्ता तदर्पितकुटुम्बभरेण सार्धं

शान्ते करिश्यति पदं पुनराश्रमेस्मिन् ॥(अ.शा.चतु. २०)

एवं वानप्रस्थाश्रमे गृहस्थाश्रमे कृतदोषान्परिमार्जयित्वा, गृहस्थाश्रमे नैसर्गिकतया विद्यमानान्सर्वान्मोहान्विवर्ज्य, जीवनस्य तृतीयभागे चरमाय सन्यासाय सिद्धता करणीया। तस्मान्गृहस्थधर्माननुसृत्यैव सन्यासधर्मान्तर्गतजीवनक्रमानामनुसरणन्तु विहितमस्मिन् तृतीये वानप्रस्थाश्रमे ।

४.सन्यासाश्रमः -

अयन्तु चतुर्थाश्रमस्तावद्भ्रूगवत्साक्षात्कारसाधनीभूतोऽस्ति । अस्मिन्नाश्रमे लौकिकजीवनस्य सर्वान्पाशाञ्छित्त्वेहलोकगतान्सर्वान्विचारान्परित्यज्य मोक्षसाधनार्थम्प्रयत्नो विधीयते । अथवा चित्तशुद्धिद्वारा ज्ञानदानादिना लोककयाणार्थमेव शरीरश्रमो भवेत् । बहवस्मृतिकाराः, शास्त्रकाराः

कवयः, विद्वांसः, ज्ञानिनश्च अस्मिन्सन्यासाश्रमविषये स्वाभिप्रायम्प्राकटयन्। तत्र मनुरेवमाह -

अनाग्रिरनिकेतस्थान्ग्राममन्त्रार्थमाश्रयेत् ।

उपेक्षकोऽसाञ्चयिको मुनिर्भावसमाहितः ॥(म.स्मृ, ६.४३)

कालिदासस्य “योगेनान्ते तनुत्यजाम्” इति रघुवंशस्य वाक्यन्तु सन्यासधर्ममेव प्रतिपादयति । लोके कर्म द्विविधम्भवति । काम्यनिष्काम्यकर्म चेति । पशुपुत्राराज्यस्वर्गादिकामनापूरणार्थं यत्कर्म क्रियते तत्काम्यं कर्म । ज्योतिष्टोमाश्रमेधवाजपेयेत्यादीनि काम्यकर्मसु अन्तर्भवन्ति । फलनिरपेक्षया यत्कर्म क्रियते तन्निष्काम्यकर्म । स्वेच्छा तथा स्वलाभत्यागैव सन्यासः । ततैव उक्तम्भगवद्गीतायाम्भगवता श्रीकृष्णेन – “काम्यानाङ्कर्मणां न्यासं संन्यासङ्कर्मणो विदुः” इति । लोके फलभोगेन विषयानुरागो जायते । तस्य विषयानुरागस्य त्यागैव प्रमुखो भवति । अत यः कर्मकृत्वापि फलत्यागेन निर्दोषो भवति सस्साधकः । सन्यासत्यागयोर्मध्ये महान्व्यत्यासोऽस्ति । संन्यासी काम्यकर्मणां विषये भयम्प्राप्नोति । काम्यकर्मभिर्दोषाः भविष्यन्तीति कारणेन संन्यासिनः काम्यकर्मैव न कुर्वन्ति । किन्तु , त्यागी कर्म करोति फलन्नेच्छति । अत एव फलागमनभिया कर्मणां त्यागो न कर्तव्येति गीतायामुच्यते – “यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं” इति । भगवद्गीतायां सन्यासलक्षणमुक्तं-

“अनाश्रितं कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः ।

स संन्यासी च योगी च न निरग्रिर्नचाऽक्रियः ॥ “

यः कर्मफलं नेच्छति , स्वकर्तव्यङ्कर्म करोति स संन्यासी भवति ।

*सन्यासपदव्युत्पत्तिः-

कर्माणां न्यासं यस्सम्यक्करोति स संन्यासीति वक्तुं शक्यते । न्यासेति शब्दस्य त्यागेत्यर्थः । अतस्त्यग एव संन्यासः नतु अन्यः ।

* संन्यासाश्रमस्य कर्तव्याः –

यदैव वैराग्यभाव आगच्छति तदैव संन्यासाश्रम आश्रयणिय इति वचसा ज्ञायते – वैराग्य एव प्रथमसोपानं संन्यासाश्रमस्य । एवं लोकव्यवहारेषु, भोगादिषु च वैराग्यं सम्पाद्य संन्यासाश्रमप्रवेशङ्कर्तव्यम् । संन्यासीकर्तव्याः उक्ताः । तेन अग्निपरिचर्या न कार्या ।

गृहे वासो न कर्तव्यः । केवलमन्त्रार्थमेव ग्राम आश्रयणीयः । सः धनधान्यसञ्चयनन्नकुर्यात् । मुनिभावेन सर्वदात्मज्ञानसम्पादनायान्तर्मुखी भूत्वा साधनापथे भवितव्यम् ।

उपसंहारः-

एवमाश्रमचतुष्टयम् भारतीयजीवनवपद्धतौ निरूपितम् । शतवर्षपरिमितस्य मानवजीवनस्य विभागचतुष्टयङ्कृत्वा वयोसहजमानसिकस्थित्यनुसारेण कस्मिन्काले कीदृशः कार्यः करणीय इति निर्देशयितुमेवाश्रमचतुष्टयानां निरूपणङ्कृतं शिष्टैरित्यत्र नास्ति सन्देहः । तथैव समाजे बाल्ययौवनवार्धक्येषु कथं जीवितव्यमित्याश्रमव्यवस्था एव निर्दिशति । अस्मिन्तन्त्रज्ञानयुगे सामान्यतस्सञ्चनिष्यमाणस्समस्यायाः परिहार अत्यन्तसूक्ष्मतयात्र निरूपितः । यो बाल्यावस्थायां विद्याभ्यासं सम्यक् न करोति स यौवने उद्योगादिविषये समस्यामनुभवति । अतस्सर्वैर्बाल्यावस्थायां सुखोपभोगं वर्जयित्वा सम्यगद्ययनन्तथा जीवननिर्वहणकौशलं ज्ञातव्यमिति ब्रह्मचर्याश्रमस्याशयः । यदा शरिरे बलं भवति तदा यथासाध्यं धर्मार्थकामेति पुरुषार्थत्रयं

साधनीयन्तथा च ऋणत्रयाद्विमोचको भवितुं प्रयत्नः करणीय इति गृहस्थधर्मस्याशयः ।
सांसारिकबन्धानन्मुक्तो भूत्वा अग्रिमे सन्यासाश्रमे अर्हताम्प्राप्तुं वैराग्यं संपादयितुम्प्रयतितव्य इति
वानप्रस्थाश्रमस्योद्देशः । मानवजीवनस्य चरमलक्ष्यस्य मोक्ष्यस्य साधनार्थन्निष्कामकर्म कृत्वा
मानवजीवनस्य सार्थक्यम्प्रापणीयमिति तु सन्यसाश्रमस्योद्देशः । एवं मानवजीवनस्य सार्थक्यार्थमेव
एते आश्रमचतुष्टयाः निरूपिताः शास्त्रेषु ।